

Tradução de dois relatos entomológicos franceses de importância histórica

Translation of two French entomological accounts of historical importance

Fabício Auad Spina^{1 2}

¹ Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo - FSPUSP

² Policial Civil do Núcleo de Antropologia Forense - Instituto Médico-Legal da Superintendência da Polícia Técnico-Científica de São Paulo

E-mail: fabricioaspina@gmail.com

Resumo

Entomologia Forense é a ciência que trata do estudo dos artrópodes, especialmente dos insetos, em aplicações que apresentem interesse à justiça. Em sua aplicação na Medicina Legal, destacamos a possibilidade de calcular o tempo de morte de um indivíduo. Essa área começou a ser desenvolvida em meados do século XIX na França, chegando ao Brasil poucos anos mais tarde. A importância em conhecermos a produção dos primórdios dessa ciência reside principalmente na possibilidade de evitarmos os constantes equívocos resultantes da ignorância histórica a respeito do desenvolvimento dessa especialidade. Para tanto, trazemos a tradução de dois pareceres entomológicos de autoria de Edmond Perrier e Jean Pierre Mégnin contidos em um relato de perícia Médico-Legal de Paul Brouardel. Estes figuram entre os relatos pioneiros na história da Entomologia Forense.

Palavras-Chave: Entomologia Forense, Entomologia Médico-Legal, Intervalo *Post Mortem*.

Abstract

Forensic Entomology is the science that deals with the study of arthropods, especially insects, in applications that are of interest to the justice system. In its application in Forensic Medicine, we highlight the possibility of calculating the time of death of an individual. This area began to be developed in the mid-19th century in France, arriving in Brazil a few years later. The importance of knowing about the early production of this science lies mainly in the possibility of avoiding the constant misunderstandings resulting from historical ignorance about the development of this specialty. To this end, we bring you a translation of two entomological reports by Edmond Perrier and Jean Pierre Mégnin, contained in a Medico-Legal expert report by Paul Brouardel. These are among the pioneering reports in the history of Forensic Entomology.

Key-Words: Forensic Entomology, Medico-Legal Entomology, *Post Mortem* Interval.

Introdução

Entomologia Forense é a ciência que trata do estudo dos artrópodes, em especial os insetos, quando relacionados a alguma questão de interesse judicial. Uma das suas áreas de interesse, a Entomologia Forense Médico-Legal, é a que diz respeito às aplicações das espécies em situações que envolvam o corpo humano. Com diversas aplicações, é possível destacar a mais conhecida, a determinação do Intervalo *Post Mortem* (IPM), ou seja, o tempo compreendido entre o óbito e o encontro do cadáver (Oliveira-Costa, 2011).

Esse campo da entomologia aplicada começou a se desenvolver a partir da segunda metade do século XIX na França e ao final do mesmo período chegou ao Brasil. É necessário termos ciência daquilo que foi produzido na área, bem como o contexto em que os cientistas atuantes estavam inseridos. Isso é indispensável para compreender os mecanismos atuais de aplicação dessa especialidade e evitar a propagação de equívocos ou informações desatualizadas que inviabilizariam a utilização dessa ferramenta. Do contrário, estaríamos nos arriscando a incorrer em erros promovidos pelo desconhecimento histórico da evolução da Entomologia Médico-Legal, fato que não é incomum, mesmo em livros atuais que abordam o tema (Spina, 2023).

Trazemos aqui a tradução de dois pequenos relatos entomológicos, de valor histórico, contidos em um artigo do médico Paul Brouardel¹ e que marcam o início das pesquisas nessa área. Veiculado originalmente no periódico *Annales d'Hygiène Publique et de Médecine Légale* (Brouardel, 1879) o texto foi posteriormente reproduzido em dois livros, o *La Faune des Cadavres* (Méglin, 1894) e o *L'Infanticide* (Brouardel, 1897). Os relatos traduzidos por nós compõem parte do texto que trata de uma perícia realizada em um cadáver de uma criança recém-nascida, naturalmente mumificada², encontrada em um terreno baldio. Notando a presença de ácaros recobrando o corpo, o médico prontamente solicitou o apoio de dois especialistas, Edmond Perrier³ do Museu de História Natural de Paris, e Jean Pierre Méglin⁴ veterinário do exército francês que discutiram brevemente acerca do tempo de exposição do corpo e colonização por artrópodes. Brouardel inicia seu artigo com um breve histórico do caso e suas notas médico-legais sobre o exame necroscópico e finaliza com a reprodução dos pareceres de seus colegas, versando sobre os aspectos entomológicos do caso.

A tradução foi feita por nós com base naquela originalmente publicada no livro *La Faune des Cadavres* de Méglin (1894), compreendida entre as páginas 130 e 134 da obra. Não há diferenças no corpo do texto entre a versão por nós utilizada e as outras duas versões veiculadas nos anos de 1879 e 1897. Optamos por apresentar apenas as notas de interesse entomológico, com o intuito de mostrar a análise dos aspectos biológicos do caso.

¹ Paul Camille Hippolyte Brouardel foi um médico atuante na área de Medicina Legal e Higiene. Foi professor e reitor da Faculdade de Medicina de Paris, Presidente do Comitê Consultivo de Higiene e membro das Academias de Ciências e de Medicina da França (Brouardel, 1897).

² Mumificação é um fenômeno cadavérico conservativo. Pode ocorrer naturalmente quando o meio propicia a desidratação dos tecidos moles do corpo, impedindo o avanço da marcha da putrefação (França, 2011).

³ Jean Octave Edmond Perrier. Foi zoólogo, professor e diretor do Museu de História Natural de Paris. Foi membro das Academias de Ciências e de Medicina da França (Anônimo, 1921).

⁴ Jean Pierre Méglin. Foi veterinário do Exército, presidente da Sociedade Entomológica da França e membro da Academia de Ciências da França (Méglin, 1880). Responsável por produzir o primeiro livro a falar das aplicações dos insetos na Medicina Legal, o *La Faune des Cadavres* de 1894.

Tradução dos relatos

“Nota do sr. Perrier:

1º A criança está envolta por um tecido vegetal bastante denso e extremamente aderido ao tegumento.

2º Esse tecido não é o suficiente para protegê-la das larvas de mosca que teriam sido depositadas em sua superfície.

3º As larvas certamente teriam devorado os tecidos da criança se ela tivesse sido abandonada após a morte. A criança, portanto, foi enterrada profundamente ou ressecada antes de ser abandonada⁵. Essa última hipótese é a mais provável, dado o estado de conservação do cadáver.

4º Os animais que se encontram atualmente nos tecidos são:

A. Ácaros de espécies a serem determinadas pelo sr. Mégnin, mas nós os encontramos em todos os lugares úmidos e ricos em matérias orgânicas.

B. Lagartas de *Aglossa*, mariposas⁶ que estão se nutrindo de matérias gordurosas. Por esta última circunstância, podemos inferir que o cadáver é relativamente recente (provavelmente do verão passado).

5º Não encontramos *Dermestes*, que não deixariam de atacar um cadáver mais velho e já desprovido de matéria gordurosa como o fazem com peles, por exemplo⁷.

Nota sobre a formação e duração de uma colônia de acarianos existente em uma múmia de criança, pelo Sr. Mégnin.

A múmia de criança em questão está coberta com uma camada de pó acastanhado que é composto exclusivamente de restos de ácaros e suas fezes. Essa camada é mais ou menos espessa dependendo da região, mas podemos dizer que ela tem, em média, 2 milímetros de espessura. Sobre a superfície do corpo não encontrei ácaros vivos, mas no interior do crânio ainda havia uma colônia numerosa, fervilhante e plenamente ativa, em meio a um pó muito mais abundante do que na superfície do corpo. Todos os ácaros pertenciam a uma só espécie, a *Tyroglyphus longior* Gervais, que vivem exclusivamente dos ácidos gordurosos e sabões amoniacais que se formam nas superfícies das matérias animais em um estado mais seco da decomposição, assim como nas ditas preparações anatômicas naturais, nos queijos secos, do tipo *gruyère* entre outros.

Para calcular o número de ácaros e posteriormente deduzir, conhecendo o padrão de seu desenvolvimento, o tempo que levaram para formar a colônia cobrindo uma superfície que estimei em 3000 centímetros quadrados de acordo com um cálculo aproximado, eu procedi assim: eu contabilizei por milímetro cúbico pelo menos quatro *Tyroglyphus* ou seus restos e seus ovos, o que me dá por centímetro quadrado de quatro milímetros de espessura 800 ácaros. Ou seja, para toda a superfície do corpo e o interior do crânio, 2400000 *Tyroglyphus* mortos ou vivos, principalmente mortos. A colônia originou-se de algumas ninfas hipopiais trazidas por dípteros, coleópteros ou miriápodos. É sempre assim que se formam as colônias desse tipo de ácaro, como

⁵ Nota do Tradutor: no terreno em que foi encontrada.

⁶ Perrier originalmente escreve “*papillons voisins des teignes*”. *Teigne* (empregado em sua forma plural no texto, *teignes*) é um termo genérico para diversas espécies de lepidópteros praga, e que não possui tradução direta para o português. Portanto, como o autor menciona o gênero *Aglossa*, optamos pela utilização apenas do termo mariposas.

⁷ *Dermestes* é um gênero cosmopolita de coleópteros necrófagos. O ataque a peles que Perrier menciona é referente ao fato de que esses insetos podem ser encontrados infestando cargas e materiais feitos com peles de animais.

demonstrei, e isso prova que a múmia, no momento em que foi invadida pelos ácaros, estava acessível aos insetos vindos de fora.

Vemos pelas observações feitas pelo sr. Fumouse sobre os *Tyroglyphus longior*, e que eu mesmo fiz em espécies relacionadas, entre outras os *Tyroglyphus mycophagus*, que uma fêmea desses ácaros é capaz de colocar, dez a quinze dias após o seu nascimento, quinze ovos, dos quais dois terços serão fêmeas e o outro terço, machos. Portanto podemos estabelecer a tabela a seguir:

Primeira Geração

Após 15 dias: 10 fêmeas, 5 machos

Segunda Geração

Após 30 dias: 100 fêmeas, 50 machos

Terceira Geração

Após 45 dias: 1000 fêmeas, 500 machos

Quarta Geração

Após 60 dias: 10000 fêmeas, 5000 machos

Quinta Geração

Após 75 dias: 100000 fêmeas, 50000 machos

Sexta Geração

Após 90 dias: 1000000 fêmeas, 500000 machos

(É aproximadamente a mesma proporção que todos os sarcoptídeos seguem)

Então, após 3 meses, originados por um único casal da colônia, (N.T. chegaríamos a quantidade de) 1500000 indivíduos. Se observarmos o número obtido acima, de 2400000 ácaros, esperaríamos que se demorasse um prazo mínimo de pouco mais de três meses para a formação dessa população, já que a colônia enxameou menos na superfície do corpo do que dentro do crânio, onde encontrou um suprimento de gordura de cadáver⁸ mais abundante do que em qualquer outro lugar; ali ainda estava em plena atividade e formava uma camada pulverosa muito mais espessa do que aquela que serve de base para meus cálculos.

O momento em que a múmia da criança foi exposta ao ar é, portanto, afastado do momento atual em pelo menos 3 meses, mais o tempo necessário para a formação da gordura cadavérica, o que faz com que essa exposição ao ar seja de 6 a 8 meses no máximo.”

⁸ Gordura de cadáver, também mencionado como gordura cadavérica (do original *gras de cadavre*), é o termo utilizado pelos autores daquele período para referenciar a substância chamada de adipocera, produto resultante de saponificação cadavérica (Casper, 1862).

Considerações

Nessas pequenas notas podemos observar as análises de dois especialistas em suas primeiras incursões em um caso forense. Aquela feita por Mégnin representa a sua tentativa inicial de determinação do IPM de um cadáver (informação comentada por ele mesmo em seu livro de 1894). Embora, com a visão atual que dispomos sobre a Entomologia Forense, o seu resultado gere dúvidas em relação à precisão do cálculo, esse mostrou ser o momento que marca a entrada do veterinário em uma especialidade que o deixaria reconhecido no meio forense até os dias atuais. E por essa razão, compreendemos a importância desse parecer dentro da história dessa ciência. Após o auxílio prestado a Paul Brouardel no caso apresentado, Mégnin dedicou os anos seguintes ao estudo da entomofauna cadavérica. Quanto aos breves escritos de Perrier, é possível dizer que complementam a base pericial do caso apresentado. Contudo, a área criminal não fazia parte da rotina do cientista e, após esta contribuição, excetuando outro caso isolado em que sua expertise foi solicitada (Mégnin, 1894), há poucos indícios que tenha atuado em outras situações similares.

Referências

(Anônimo). Obituary – Edmond Perrier. 1921. *Nature*, n.107:819-820.

Brouardel, P. C. H. 1879. De la détermination de l'époque de la naissance et de la mort d'un nouveau-né, faite a l'aide de la présence des acare et des chenilles d'aglosses dans un cadavre momifié. *Annales d'hygiène Publique et de Médecine Légale*, 3(2):153-58.

Brouardel, P. C. H. 1897. *L'Infanticide*. Paris: J.B. Baillière et Fils.

Casper, J. L. 1862. *Traité Pratique de Médecine Légale*. Paris: Librairie Médicale Germer Baillière.

França, G. V. 2011. *Medicina Legal*. 9ed., Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan.

Mégnin J.P. 1880. *Les Parasites et les Maladies Parasitaires – chez l'homme, les animaux domestiques et les animaux sauvages*. Paris: G. Masson Éditeurs.

Mégnin, J. P. 1894. *La Faune des Cadavres – application de l'entomologia a la médecine légale*. Paris: Masson et Gauthier-Villars.

Oliveira-Costa, J. 2011. *Entomologia Forense – quando os insetos são o vestígio*. 3 ed., Campina: Editora Millennium.

Spina, F. A. 2023. Os *Travailleurs de la Mort* na obra de Flamínio Fávero. *Saúde, Ética e Justiça*, 28(2):1-6. Disponível em:

<<https://www.revistas.usp.br/sej/article/view/223083/205110>>. Acesso em nov. 2024.